

RELATÓRIO Bitcoin 05062026

Harley Pacheco de Sousa

www.menteliberta.com.br

O bitcoin tem passado por momentos de aparente saída de liquidez o que fez o preço derreter, entretanto, nos frames curtos, não há sinal claro de exaustão das vendas e isso nos deixa cauteloso. De qualquer modo em frames maiores há sinais de defesa consistente o que dá pistas de que o preço está próximo do fundo, de qualquer modo como não há convergência nos frames, não há segurança na compra do ativo.

Como podemos ver abaixo, não há sinal de Topo provável, principalmente pelos indicadores de força como RSI e Willians, mas se não parece fundo e não parece topo, o que parece?

Indicativo mais próximo de pouco volume com equilíbrio e isso deixa a visão míope.

O mercado está com muito medo, isso significa que a maior parte dos participantes estão no prejuízo, apenas isso justifica medo, embora a oscilação no preço tenha sido relativamente pequena nas últimas 24 horas. 3.5% aproximadamente.

Não há nenhuma vantagem clara que nos permita operar com margem de segurança ou pelo menos uma probabilidade favorável

Operar em tendencia de alta é mais fácil, mas aparece oportunidades em tendencia de baixa, entretanto, qualquer operação deve ser com stop extremamente apertado, uma vez que não há sinais claros de fundo formado.

Analisando a estrutura do ativo, a tendencia de baixa forte é o sinal predominante em todos os timeframes, exceto a versao de 15 minutos onde operações são curtas da day trade e intraday.

Mercado		Volume		Sinal
Preço	60774.00	Volume Atual	296	BAIXA FORTE
EMA21	61504.37	Média Volume	2236	
EMA50	62777.24	Absorção	NÃO	
RSI	42.59			
ATR	941.74			
ADX	35.36			

A tendência continua forte e o vendedor ainda mantém controle do mercado. Ainda não existem sinais suficientes de absorção. Evitar antecipar fundo.

Na estrutura as medias moveis estão acima do preço o que mostra a tendencia baixista predominante, mercado com medo extremo com aparente consolidação de suporte e resistência.

COMPRA CONTRA TENDÊNCIA	
Tendência	
EMA21:	70956.13
EMA200:	80965.00
RSI:	5.56
ATR:	2406.87
Estrutura	
Suporte:	59130.91
Resistência:	82850.00
Distância do Fundo:	2.92%
Filtros	
Tendência Alta:	NÃO
Tendência Baixa:	SIM
Próximo do Fundo:	SIM

O momento é de atenção para quem já está posicionado, pois o toque em 57 é uma possibilidade real caso haja mais vendas, uma

vez que o volume é baixo e fica mais facil a desvalorização, embor ao inverso seja também verdadeiro permitindo uma possibilidade de repicar com setup de reversão para saída ou lucro

No médio prazo ainda há muitos participantes com prejuízo, visto que a POC está em 73, exceto traders semanais que estão apenas levemente no prejuízo POC 63.

O mercado pode cair ainda mais, pois ainda tem compradores para serem liquidados nos derivativos, no momento há cerca de 2 longs para cada short, isso geralmente indica que o varejo está confiante em uma retomada, embora possam também ser capitulado caso haja fundos tendo posição desfeitas

a zona de 59k parece ser uma zona de entrada uma vez que houve ali defesa, entretanto é necessario maiores confirmações desse suporte, de qualquer modo é um opnto de entrada que deve ter proteção por stop .

A liquidez de scalp confirma defesa nas zonas de 59k, mas reafirmamos que é necessário aguardar confirmação de defesa e repetição estatística

Mapa de liquidez da sinais de que é possível buscar liquidez em 56k . Nesse caso é importante ter atenção na entrada para evitar topo local De preferencia a não operar pois o mercado está em markdown , exceto bounce bem calculado uma vez que deu alguns sinais de lucro na lateral.

Pois como podemos ver abaixo o mercado ofereceu diversos engolfos de alta, mas eram armadilhas.

